

KREDIT MODUL TIZIMIDA OLIY MATEMATIKANI O‘RGANISH MISOLIDA TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINING ROLI

Malikov Sardor Ibodulla o‘g‘li

ISFT instituti Aniq fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Bog‘ibekova Malika Davronbek qizi

A.Avloniy nomidagi ilmiy-tadqiqot instituti, mustaqil izlanuvchi PhD doktoranti

Annotatsiya: Oliy ta'limning asosiy vazifasi o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalash va innovatsion faoliyatga qodir bo'lgan mutaxassisning ijodiy shaxsini shakllantirishdir. Ushbu muammoni hal qilish faqat bilimlarni o'qituvchidan talabaga tayyor shaklda o'tkazish orqali emas. Talabani passiv bilim iste'molchisidan muammoni qanday shakllantirishni, uni hal qilish usullarini tahlil qilishni, maqbul natijani topishni va uning to'g'riligini isbotlashni biladigan faol yaratuvchiga o'tkazish kerak. Hozirgi kunda amalga oshirilayotgan oliy ta'lim islohoti ta'lim paradigmasidan ta'lim paradigmasiga o'tish bilan bog'liq. Shu munosabat bilan tan olish kerakki, talabalarning mustaqil ishi (TMI) nafaqat o'quv jarayonining muhim shakli, balki uning asosi bo'lishi kerak.

Kalit so‘zlar: universitet, kredit modul tizimi, mustaqil ish, oliy matematika, talabalar, misol, topshiriq, funksiya, aniqlanish sohasi.

KIRISH

So'nggi yillarda universitetlar o'qituvchilarining matematik ta'limning turli bosqichlarida oliy matematikadan talabalarni tayyorlashda tabaqalashtirilgan yondashuv muammosiga qiziqishi sezilarli darajada oshdi. Oliy matematika ob'ektiv ravishda eng murakkab mavzu bo'lib, yanada intensiv aqliy ish, yuqori darajadagi umumlashtirish va abstrakt faoliyatni talab qiladi. Shuning uchun barcha talabalar tomonidan matematik materialni teng darajada yuqori darajada o'zlashtirishga erishish mumkin emas. Hatto matematikani o'qitishda " o'rtacha " talabaga e'tibor qaratish ham guruhdagi akademik ko'rsatkichlarning pasayishiga olib keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Maqolani tahlil qilishda didaktika, oliy maktab pedagogikasi va pedagogik psixologiyada bir qator yo'nalishlarning yutuqlaridan foydalanilgan, masalan, o'quv jarayonini optimallashtirishning umumiy nazariyasi qoidalari (yu.K. Babanskiy, oliy maktab didaktikasi (si. Arxangelskiy), tizimli yondashuv muammolari va pedagogik jarayonni tizimli tahlil qilishning o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha tadqiqotlar (V. P. Bepalko), aqliy harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasi asosida oliy maktabda o'qitish texnologiyalari (P. ya. Galperin), o'quv jarayonini faollashtirish (M. A. Danilov); kognitiv qiziqishlarni shakllantirish (G. I. Shchukin);

muammoli ta'lim (A. M. Matyushenko); o'quv faoliyatini individuallashtirish va farqlash (A. L. Kirsanov).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bu bilimlarni o'zlashtirishning faol usullariga, talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, shaxsning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda oqimdan individual ta'limga o'tishni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat mustaqil ish uchun soatlar sonini ko'paytirish haqida. Talabalarning mustaqil ishining rolini kuchaytirish universitetda o'quv jarayonini tashkil etishni tubdan qayta ko'rib chiqishni anglatadi, u o'rganish qobiliyatini rivojlantirish, talabaning o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish, olingan bilimlarni ijodiy qo'llash, zamonaviy dunyoda kasbiy faoliyatga moslashish usullarini shakllantirish uchun qurilishi kerak.

Shu bilan birga, mustaqil ish, uni rejalashtirish, tashkiliy shakllar va usullar, natijalarni kuzatish tizimi universitet ta'limi amaliyotidagi eng zaif tomonlardan biri va pedagogik nazariyaning eng kam o'rganilgan muammolaridan biri, ayniqsa zamonaviy ta'lim holatiga nisbatan (oliy ta'limni diversifikatsiya qilish, ta'lim standartlarini joriy etish, pedagogik monitoring tizimini joriy etish va boshqalar).

Talabalarning mustaqil ishlarini rejalashtirish va tashkil etishga bag'ishlangan tadqiqotlarda (L. G. Vyatkin, M. G. Garunov, B. P. Esipov, V. A. Kozakov, I. ya.Lerner, M. I. Mahmutov, N. A. Polovnikova, P. I. Pidkasty, J. Sharipov va boshqalar) ushbu faoliyatning umumiy didaktik, psixologik, tashkiliy-faoliyat, uslubiy, mantiqiy va boshqa jihatlari ko'rib chiqiladi, o'rganilayotgan muammoning ko'plab jihatlari, ayniqsa an'anaviy didaktik rejada ochib beriladi. Shu bilan birga, talabalarning mustaqil auditorlik va sinfdan tashqari bilim faoliyatini motivatsion, protsessual, texnologik qo'llab-quvvatlash masalalari alohida e'tiborni talab qiladi-talabalarning individual qiziqishlari, qobiliyatlari va moyilliklarini hisobga oladigan yaxlit pedagogik tizim.

O'quv jarayonini uslubiy qo'llab-quvvatlash kompleksini ishlab chiqish mustaqil ish samaradorligining eng muhim shartidir. Bunday kompleksga ma'ruza matnlari, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, laboratoriya ustaxonalari, haqiqiy ma'lumotlar asosida tuzilgan vazifalar va vazifalar banklari, hisob-kitob, modellashtirish, sport va o'zini o'zi boshqarish dasturlari banki, avtomatlashtirilgan o'quv va nazorat tizimlari, axborot bazalari kiradi.fanlar yoki tegishli fanlar guruhlari va boshqalar. Bu talaba o'quv jarayonining teng huquqli ishtirokchisi bo'lgan muammoli ta'limni tashkil etishga imkon beradi. Talabalarning mustaqil ishlarining samaradorligi asosan uni nazorat qilishning faol usullari mavjudligi bilan belgilanadi. Nazoratning quyidagi turlari mavjud:

- keyingi fanni o'rganishni boshlashda talabalarning bilim va ko'nikmalarini nazorat qilish;

- joriy nazorat, ya'ni ma'ruzalar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarida materialni o'zlashtirish darajasini muntazam ravishda kuzatib borish;
- kurs bo'limi yoki modulini o'rganish oxirida oraliq nazorat;
- nazorat tadbirlariga tayyorgarlik jarayonida talaba tomonidan fanni o'rganish jarayonida o'zini o'zi boshqarish;
- test yoki imtihon shaklida intizom bo'yicha yakuniy nazorat;
- fanni o'rganishni tugatgandan so'ng ma'lum vaqtdan keyin qoldiq bilim va ko'nikmalarni nazorat qilish.

So'nggi yillarda nazoratning an'anaviy shakllari - kollokviumlar, testlar, imtihonlar bilan bir qatorda yangi usullar keng joriy etilmoqda, ya'ni talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirilmoqda. Reyting tizimi ko'pincha zamonaviy oliy ta'limi amaliyotida bunday texnologiya sifatida ko'rib chiqiladi talaba va o'qituvchiga ta'lim faoliyati sub'ektlari sifatida harakat qilish imkonini beradigan ta'lim, ya'ni sherik bo'lish.

Reyting tizimi-bu o'quv jarayonida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifatini muntazam ravishda kuzatib borish, mustaqil ishning rejalashtirilgan hajmini bajarish. Ko'p balli baholash tizimini yuritish, bir tomondan, talabalarning individual xususiyatlarini ball oralig'ida aks ettirishga imkon beradi, boshqa tomondan, talabalarning ayrim turdagi ishlarni bajarishga sarflagan sa'y-harakatlarini ballarda ob'ektiv baholashga imkon beradi. Shunday qilib, o'quv faoliyatining har bir turi o'ziga xos "narxni"oladi. Ma'lum bo'lishicha, talaba tomonidan mukammal bajarilgan ishning "qiymati" bu topshiriqni muvaffaqiyatli bajarish uchun zarur bo'lgan u o'rgangan o'quv materiallarining umumiyliigi bo'yicha o'qitish sifatining miqdoriy o'lchovidir.

Reyting tizimidan foydalanganda:

- asosiy e'tibor o'quv faoliyatining faol turlarini tashkil etishga qaratilgan, talabalar faoliyati taklif etilayotgan vazifalarni ijodiy tushunishga qaratilgan;
- o'qituvchining talabalarning mustaqil ishiga aralashishini (agar kerak bo'lsa) rag'batlantirish, hissiy tartibga solish, yo'naltirish va tashkil etish usullarining xilma-xilligi qabul qilinadi;
- o'qituvchi o'qituvchi-menejer va o'quv direktori vazifasini bajaradi, talabalarga minimal zarur o'quv vositalarini taklif qilishga tayyor va nafaqat o'quv ma'lumotlarini uzatadi; talaba faoliyat sub'ekti sifatida ishlaydi
- o'qituvchi va uning individualligini rivojlantirish asosiy ta'lim maqsadlaridan biri hisoblanadi;
- o'quv ma'lumotlari o'quv maqsadi sifatida emas, balki o'quv faoliyatini tashkil etish vositasi sifatida ishlatiladi

Talabaning o'rganilayotgan fan bo'yicha ish natijalarini baholashning eng maqbul shakli ball hisoblanadi. Talabaning mustaqil ishi natijalarini baholash

shkalasini ishlab chiqishda, ularning murakkabligi darajasiga qarab mustaqil ish uchun topshiriqlarni tartiblash kerak.

Keling, oliy matematika fanidan talabalarning mavzuni o'rganayotgan mustaqil ishlariga misol keltiraylik: "Funktsiyalar tushunchasi. Asosiy elementar funktsiyalar"

Ushbu talabalar guruhida minimal vazifalar ishlab chiqiladi:

1-topshiriq. Belgilangan nuqtada funktsiya qiymatini toping.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } y = 2x + 5; \quad x = -1; 5; -\frac{1}{2}$$

$$\text{b) } y = 1 + \sin 2x; \quad x = -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}$$

2-topshiriq . Funktsiya maydonini toping.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } y = \frac{4x + 5}{x - 2};$$

$$\text{b) } y = \frac{1}{3}x^2 + 4x - 5$$

$$\text{B) } y = \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{16 - x^2}$$

3-topshiriq. Funktsiyalarning pariteti va toqligini aniqlang.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } f(x) = \frac{2 + 4 \cos 2x}{x^2 - 4};$$

$$\text{b) } y = \cos x + x \sin x;$$

$$\text{B) } y = \text{ctg}^2 x - \text{tg} x$$

O'rtacha o'zlashtiradigan talabalar uchun vazifalar. Ushbu guruh talabalari bilan yanada murakkab (minimal vazifalarga qaraganda) misollarni ishlab chiqish va hal qilish kerak. Masalan,:

1-topshiriq. Yashirin funktsiyani aniq shaklda yozing.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } x^2 - \arccos y = \pi; \quad \text{b) } 10^x + 10^y = 10.$$

2-topshiriq. Funktsiyaning aniqlanish sohasini toping.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } y = \arccos \frac{1+2x}{4};$$

$$\text{b) } y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}}(2^{x+2} - 4^x) + 2}$$

$$\text{B) } y = \sqrt{\ln(4x + x^2) - 2}$$

3-topshiriq. Funktsiyaning toq yoki juft funksiya ekanligini aniqlang.

Variantlar:

$$\text{№ 1 a) } y = \frac{3^x + 3^{-x}}{3^x - 3^{-x}};$$

$$\text{b) } y = \arctg^2 \ln^3 \sqrt{\frac{1-x}{x}};$$

$$\text{B) } f(x) = \frac{a^x - 1}{a^x + 1}.$$

Ushbu guruh talabalari 1 va 2-darajali muammolarni yaxshi hal qilishlari kerakligi aniq (yuqoriga qarang). Ushbu guruh talabalari bilan ishlashda siz, masalan, Bermanning vazifa kitobiga e'tibor qaratishingiz mumkin. Bundan tashqari, auditoriyada va mustaqil ravishda – uyda ishlash uchun individual ravishda o'rnatish qiyinligining oshishi (o'rtacha darajaga nisbatan). Ilgari ko'rsatilgan vazifalarning kichik mavzularidan tashqari, ushbu guruh talabalari quyidagi kichik mavzularning muammolarini hal qilishlari kerak:

a) o'rtacha teoremlar uchun vazifalar

b) funktsiyaning eng katta (eng kichik) qiymatlarini topish vazifalari (masalan: silindrning radiusi va balandligi o'rtasidagi munosabatni toping, berilgan hajmda eng kichik to'liq yuzaga ega);

c) funksiya grafigi bo'yicha hosilani chizish bo'yicha vazifalar;

Bu yerda ko'rib chiqilgan mavzuning nazariy savollaridan ushbu guruh talabalari bunday teoremlarni, qoida tariqasida, Lopital, o'rta teoremlarni (Rol, Lagranj, Koshi) isbotlay olishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kredit modul tizimi bilan guruh ishlarining hajmini kamaytirish talabning mustaqil ishining (TMI) ahamiyati va maqomini bevosita oshiradi. Agar an'anaviy ta'lim tizimida mustaqil ish o'rganilayotgan o'quv kursining umumiy mehnat intensivligining uchdan bir qismini egallasa, kredit modul tizimida bu qismning uchdan ikki qismini tashkil qiladi. Shu sababli, kredit modul tizimi sharoitida TMI kelajakdagi mutaxassislarni tayyorlash va o'qitish sifatini oshirishning asosiy zaxiralaridan biriga aylanmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdygapparova S. B., Axmetova G. K., S. R. Ibatullin A. A. Kdasainov B. A. Myrzaliyev, Omirbayev S. M. Qozog'istonda ta'lim kredit tizimining asoslari. Olmaota, 2004 yil. 180b.
2. Azernikov V. I. vektorli tahlil: kurs bo'yicha uslubiy qo'llanma "Oliy matematika" / V. I. Azernikov. Yekaterinburg: UMTS upi nashriyoti, 2000. 62 b.
3. Afanasyev V. V. Oliy kasb - hunar maktabida talabalarning o'quv va kognitiv faoliyatini boshqarishning pedagogik texnologiyalari : diss. . doktor. ped. - fanlar. M., 2003 yil. 497 b.
4. Rahimov A. Kredit ta'lim tizimida matematika darslarida o'qitishda tabaqalashtirilgan yondashuv / / "Gadoboy Sobirovning o'rta Osiyo matematikasi tarixini o'rganishga qo'shgan hissasi" respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Dushanbe, 2011 yil. 164-170-sahifalar.